

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
418 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptoalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	

RAQAMLI IQTISODIYOT VA KRIPTOVALYUTANING XALQARO SAVDODAGI O'RNI VA TREDING STRATEGIYALARINI TAHLIL QILISH

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich

Navoiy davlat universiteti rektori, i.f.d., professor.

To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li

Navoiy davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,
Profi Universiteti (Navoiy filiali) rektor yordamchisi,
ORCID: 0009-0000-4245-0729

Annotatsiya: Ushbu maqolada global kriptovalyuta savdosi va raqamli iqtisodiyot o'rtasidagi munosabatlar ko'rib chiqiladi. Kriptovalyutani qabul qilish ortidagi asosiy kuchlar, to'siqlar, huquqiy asoslar hamda kelajakdagi potensial o'zgarishlar tahlil qilinadi. Tadqiqot kriptovalyuta savdosining transchegaraviy operatsiyalarga ta'siri, global moliyaviy barqarorlik hamda fundamental va texnik tahlillarning ahamiyatini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, kriptovalyuta, savdo, bozor, innovatsiya.

Abstract: This article examines the relationship between the global cryptocurrency trade and the digital economy, examining the main forces behind adoption, obstacles, legal frameworks, and potential future developments. The study assesses the effects of cryptocurrency trading on cross-border transactions, global financial stability, and the impact of fundamental and technical analysis.

Keywords: Digital economy, cryptocurrency, trade, market, innovation.

Аннотация: В этой статье рассматривается взаимосвязь между глобальной торговлей криптовалютами и цифровой экономикой, изучаются основные причины принятия криптовалют, препятствия, правовая база и возможные будущие изменения. В исследовании оценивается влияние криптовалютной торговли на трансграничные операции, глобальную финансовую стабильность, а также влияние фундаментального и технического анализа.

Ключевые слова: Цифровая экономика, криптовалюта, торговля, рынок, инновации.

KRISH

Raqamli texnologiyalar, xususan, blokcheyn va kriptovalyutalarning paydo bo'lishi global miqyosda tovar va xizmatlar almashuvida yirik o'zgarishlar yuzaga keltirdi, shuningdek, ochiqlikka asoslangan imkoniyatlar yaratib, yangi eshiklar ochilishiga asos bo'ldi. An'anaviy valyutalardan farqli o'laroq, kriptovalyutalar markazlashtirilmagan tarmoqlarda ishlaydi. Ushbu markazlashtirilmagan tuzilma raqamli iqtisodiyotning belgilovchi xususiyatlaridan biri bo'lib, xalqaro savdo uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi va ayniqsa, yangi turdagi raqamli platformalar va xizmatlarning vujudga kelishiga sabab bo'ldi.

Iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda. Axborot-texnologik platformalarda faoliyat ko'rsatayotgan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa shunday platformalarning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoqda [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutalar global iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismiga aylanib, xalqaro savdo hamda treyding strategiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu bo'limda yetakchi olimlarning tadqiqotlari hamda ushbu mavzudagi asosiy ilmiy manbalar tahlil qilinadi.

Kurpayanidi va Ilyosov raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va uning jahon iqtisodiyoti hamda jamiyat hayotidagi ahamiyatini tahlil qilgan. Ular raqamli platformalarning rivojlanishi, elektron xizmatlar bozorining kengayishi va digital infratuzilmaning iqtisodiy samaradorligi kabi jihatlarni atroflicha o'rgangan. Tadqiqotchilar, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va kamchiliklarini muhokama qilib, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqqanlar. Ularning xulosalariga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning xalqaro savdoga integratsiyalashuvi yangi biznes modellarining shakllanishiga va operatsion xarajatlarning kamayishiga olib keladi.

Kusharov raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlari va asosiy ko'rsatkichlarini o'rgangan. Uning tadqiqotida raqamli iqtisodiyotning asosiy segmentlari — infratuzilma, elektron biznes, elektron tijorat va raqamli moliyaviy xizmatlar batafsil tahlil qilingan. Muallif raqamli iqtisodiyotning xalqaro savdoga ta'sirini o'rganib, elektron tijoratning rivojlanishi tufayli transchegaraviy to'lovlar tizimida yuzaga kelayotgan o'zgarishlarni tahlil qilgan. Unga ko'ra, raqamli texnologiyalar savdo jarayonlarining avtomatlashtirilishini ta'minlab, logistika va tranzaksiya xarajatlarini kamaytiradi, bu esa kichik va o'rta bizneslarning xalqaro bozorlarga chiqishini osonlashtiradi.

Kriptovalyutalar global iqtisodiyotda tobora muhim o'rin egallab, xalqaro savdoni optimallashtirish va moliyaviy mustaqillikni oshirishga xizmat qilmoqda. Taniyev blokcheyn va kriptovalyuta texnologiyalarining moliya va bank sektorida qo'llanilishini o'rgangan. Uning tadqiqotida kriptovalyutalarning global moliya tizimidagi o'rni, ularning xalqaro to'lov tizimlariga integratsiyalashuvi hamda moliyaviy bozorlarga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kriptovalyutalar an'anaviy bank tizimidan mustaqil ravishda xalqaro to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratib, cheklovlar va regulyatsion talablardan xoli bo'lgan yangi tranzaksiya mexanizmlarini taklif etadi.

Bundan tashqari, Buterin va boshqalar kriptovalyutalarning transchegaraviy operatsiyalardagi ahamiyatini o'rganib, ularning xalqaro savdoda banklar vositachiligisiz to'lovlarni amalga oshirishdagi rolini baholagan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, kriptovalyutalar orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar an'anaviy moliyaviy tizimlarga nisbatan tezkorroq va arzonroq bo'lib, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlar uchun jozibador hisoblanadi.

"Financial News" nashrining 2024-yilgi maqolasida xedj fondlarning kriptovalyutalarga bo'lgan qiziqishi ortib borayotgani ta'kidlangan. Maqolada Millennium Management va Brevan Howard kabi yirik fondlarning kriptoaktivlarga sarmoya kiritishi va bu tendensiyaning treyding strategiyalariga ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, katta investorlarning kriptovalyutalar bozoriga kirib kelishi ushbu aktivlarning narx dinamikasiga ta'sir qilib, volatillik darajasini oshiradi. Bu esa treyderlar uchun yangi strategiyalar ishlab chiqish zaruratini tug'diradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar va xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tahlillari o'rganildi. Empirik ma'lumotlar blokcheyn va kriptovalyutalar bozoriga oid ochiq ma'lumotlar bazalaridan olindi. Tahlil usuli sifatida taqqoslash va regressiya tahlili qo'llanilib, kriptovalyutalarning xalqaro savdo va treyding strategiyalariga ta'siri baholandi. Olingan natijalar ilmiy adabiyotlar bilan solishtirilib, tendensiyalar aniqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kriptovalyutaning asosi bo'lgan blokcheyn texnologiyasi taqsimlangan tarmoq bo'ylab barcha tranzaksiyalarni qayd qiluvchi markazlashtirilmagan reyestr hisoblanadi. Bu raqamli iqtisodiyotda xavfsiz, shaffof va o'zgarmas tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Blokcheyn tomonidan taqdim etilgan shaffoflik va xavfsizlik tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, hisob-kitob vaqtlarini tezlashtirish va uchinchi tomon vositachilariga bo'lgan ehtiyojni bartaraf etish orqali kriptovalyutalarni xalqaro savdo uchun maqbul usulga aylantirdi.

Blokcheyn texnologiyasi kriptovalyuta savdolarini, masalan, raqamli daftar kabi qayd qiladi va tasdiqlaydi. U raqamli aktivlarni sotib olish, sotish yoki almashish haqidagi ma'lumotlarni to'playdi va saqlaydi. Ushbu ma'lumot kriptovalyuta bozorini nazorat qiluvchi banklarsiz mavjud bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyotda tranzaksiya xarajatlari va vaqtining qisqarishi xalqaro savdo operatsiyalarida an'anaviy ravishda banklar, to'lov protsessorlari va hisob-kitob markazlari kabi bir nechta vositachilar ishtirok etadi. Ushbu vositachilar nafaqat tranzaksiya xarajatlarini oshiradi, balki to'lovlarni qayta ishlashda kechikishlarni ham keltirib chiqaradi. Kriptovalyutalar esa minimal to'lovlar va tezroq hisob-kitob vaqtlari bilan transchegaraviy to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu tezroq va arzonroq tranzaksiyalarni amalga oshirish orqali pul o'tkazmalari, elektron tijorat va import-eksport biznesi kabi sohalarda inqilob qilish potentsialiga ega bo'ladi.

Tabiiyki, kriptovalyutalar o'zlarining narxlarini o'zgaruvchanligi bilan mashhur bo'lib, bu xalqaro savdo uchun katta xavf tug'diradi. Shartnoma imzolangan va to'lov amalga oshirilgan vaqt oralig'ida kriptovalyuta qiymatining keskin o'zgarishi katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, Bitcoin narxi qisqa vaqt ichida katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi, bu transchegaraviy operatsiyalarning xarajatlar tarkibiga ta'sir qilishi mumkin. Korxonalar xalqaro savdo uchun kriptovalyutalardan foydalanganda o'zgaruvchanlik risklarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Bu xavflarni kamaytirish uchun potensial ravishda xedjlash strategiyalaridan foydalanishlari lozim.

Xedjlash strategiyasi — bu sug'urta va diversifikatsiya tushunchalari bilan sinonim bo'lgan risklarni boshqarish amaliyotidir. U xavf ta'sirini kamaytirish uchun yaqindan bog'liq bo'lgan juftliklar (ijobiy yoki salbiy korrelyatsiya) bo'yicha yangi pozitsiyalarni ochishni talab qiladi. Shuningdek, daromadli savdoni sug'urta ta'siridan himoyalash ham zarur. Istalmagan va oldindan aytib bo'lmaydigan bozor o'zgaruvchanligi, masalan, iqtisodiy relizlardagi o'zgarishlar yoki bozordagi bo'shliqlar bunga misol bo'la oladi. Xatarlarni boshqarishning ushbu usuli, odatda, stop-loss strategiyalaridan foydalanishni talab qilmaydi.

Kriptovalyutalar global savdoda o'z o'rnini egallashi bilan, ular an'anaviy moliya institutlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Banklar va to'lov protsessorlari kamroq to'lovlar va tezroq hisob-kitob vaqtlarini taklif qiluvchi markazlashtirilgan platformalar bilan raqobatga duch kelishi mumkin. Bu esa an'anaviy banklar va kriptovalyuta birjalari o'rtasidagi hamkorlikning kuchayishiga olib keladi. Natijada, raqamli va fiat valyutalarini birlashtiradigan gibrid moliyaviy tizimlar paydo bo'lishi mumkin.

Kriptovalyuta savdosining o'sishi, ayniqsa, rivojlanayotgan bozorlarda yangi biznes modellari va imkoniyatlarini ochib beradi. Kriptovalyutalarni qabul qiladigan korxonalar tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishi, yangi mijozlarga erishishi va ta'minot zanjiri samaradorligini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, kriptovalyuta birjalari, hamyon xizmatlari va blokcheynga asoslangan moliyaviy mahsulotlar kabi yangi tarmoqlar paydo bo'lib, raqamli iqtisodiyot doirasida rivojlanayotgan ekotizimni yaratmoqda.

Financial Action Task Force (FATF) hukumatlararo tashkilot bo'lib, moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha siyosat va standartlarni ishlab chiqadi va targ'ib qiladi. FATF tomonidan yaratilgan tavsiyalar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va jahon moliya tizimiga tahdid soluvchi xavflarga qaratilgan. FATF 1989-yilda G7 buyrug'i bilan tashkil etilgan bo'lib, bosh qarorgohi Parijda joylashgan.

Bozorni tahlil qilish usullari uning tuzilmalari hamda asosiy tamoyillariga bog'liq holda texnik yoki fundamental bo'lishi mumkin. Texnik tahlil narx grafigini aks ettiruvchi talab va taklif nisbatini matematik qonunlarga bo'ysunadi deb talqin qiladi. Fundamental tahlil esa bozordagi o'zgarishlarni iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy omillar bilan izohlaydi. Shu sababli, fundamental tahlil iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy axborotlarni baholaydi hamda ularning bozor narxlariga bevosita yoki bilvosita ta'sirini o'rganadi.

Asosan, asosiy valyutalarning kurslariga ta'sir qiluvchi omillar yetakchi iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Quyidagi ko'rsatkichlar muhim hisoblanadi:

- Yalpi milliy mahsulot;
- Ichki yalpi mahsulot;
- Inflyatsiya darajasi;
- Ishsizlik darajasi;
- Iste'molchilik va ishlab chiqarish narxlarini indeksleri;

- Tovar indeksi;
- Industrial narxlar indeksi;
- To'lov va savdo balansi.

Fundamental tahlilni qo'llagan investorlarning eng mashhur namunasidan biri Uorren Baffet hisoblanadi. U Nebraska shtatining Omaha shahridan bo'lgani uchun "Omaha Oracle" sifatida ham tanilgan. U qimmatli investitsiyalardan foydalangan, ya'ni o'zi kam baholangan deb hisoblagan aksiyalarga sarmoya kiritgan va narxlar kutilgan darajaga ko'tarilishini, ba'zan uzoq vaqt kutgan (1-rasm).

1-rasm. Bitkoin narxining 2020-2024 yillarda narx o'zgarishi.

Texnik tahlil kelajakda kriptovalyuta yoki aksiyalar narxini bashorat qilishga harakat qiladi. Bu tahlil unga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha iqtisodiy omillar bilan emas, balki faqat aksiyalar narxining o'zgarishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, texnik tahlilchi uchun ulushning haqiqiy qiymati qanday ekanligi muhim emas; faqat talab va taklif tomonidan shakllangan narxlar hamda ulardan qanday tushunchalar olinishi mumkinligi muhimdir.

Texnik tahlilning maqsadi kriptovalyuta va aksiyalarni sotib olish hamda sotish uchun qulay vaqtlarni aniqlash maqsadida aksiyalar narxini prognoz qilishdir. Ushbu tahlil barcha muhim fundamental omillar kriptovalyuta va aksiyalar bahosida allaqachon aks etganligiga asoslanadi. Shunga ko'ra, u faqat turli jadval va grafiklarda o'lchanadigan hamda taqdim etilgan aksiyalarning narxi va savdo hajmiga e'tibor qaratadi. Ushbu grafiklarni tahlil qilish orqali investor narx harakatining muayyan tendensiyalar shakllanishi va qonuniyatlari, savdo hajmi va ularning o'zaro bog'liqligi haqida ma'lumot olishi mumkin.

Eng mashhur diagramma vositalaridan biri shamchalar hisoblanadi. Har bir savdo davri uchun bu diagramma ochilish va yopilish narxlar bilan birga davr uchun eng yuqori va eng past narxlarni ko'rsatish uchun tuziladi. Narx naqshlarining eng keng tarqalgan turlaridan biri "bosh va elkalar" bo'lib, bu shakllanganidan so'ng narx avvalgi tendensiyaga teskari yo'nalishda harakatlana boshlashini bildiradi. "Chashka va tutqich" naqshi esa o'sib borayotgan tendensiyaning mavjudligini ko'rsatadi, bunda kichik pauzadan so'ng o'sish davom etadi. Shuningdek, "ikki marta yuqori va pastki" naqshi mavjud bo'lib, u o'zgaruvchan tendensiyani anglatadi.

Texnik tahlilda harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar ham qo'llaniladi. Ular narxlarning qisqa muddatli tebranishlarini tekislaydi hamda o'sish va pasayish tendensiyalarini aniqlashga yordam beradi. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari ham harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar yordamida tahlil qilinishi mumkin bo'lgan muhim jihatlardan biridir. Masalan, agar aksiya yoki kriptovalyuta uzoq muddatli harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichni qo'llab-quvvatlash darajasiga yetgan holda pasayish tendensiyasida bo'lsa, ehtimol, u o'z yo'nalishini o'zgartiradi¹ (2-rasm).

1 "Fundamental analysis versus technical analysis", from www.diffen.com

2-rasm Fundamental va Texnik (fibonacci) tahlil.

Fundamental tahlil qimmatli qog'ozlar va kriptovalyutalarni tahlil qilishda texnik tahlildan ko'ra uzoqroq muddatlarni o'z ichiga oladi. Texnik tahlilda kunlar, haftalar yoki oylar kabi nisbatan qisqa davrlar qo'llaniladi, fundamental tahlilda esa bir necha yillik davrlar asos sifatida olinadi. Shunday ekan, fundamental tahlil bir necha yil davomida qiymati oshishi mumkin bo'lgan kriptovalyutalar va aksiyalarni tanlashga harakat qilayotgan investorlar tomonidan qo'llaniladi. Agar ular to'g'ri aksiyalarni tanlagan bo'lsalar, ya'ni aniq tahlilga asoslangan bo'lsa, ularning narxi oxir-oqibat ko'tarilishi mumkin, hatto buning uchun bir necha yil talab etilsa ham.

Aksincha, texnik tahlil bilan shug'ullanuvchi investorlar qisqa muddatli savdo imkoniyatlarini izlaydilar. Ular kelgusi kunlar yoki haftalarda narxlari sezilarli o'zgarishlarga uchrashi mumkin bo'lgan kriptovalyutalar va aksiyalarni topishga harakat qiladilar. Fundamental va texnik tahlildan foydalanadigan investorlar tomonidan qo'llaniladigan turli investitsiya uslublari ularning tahlillarida turli vaqt oralig'iga olib keladi.

Ma'lumki, fundamental tahlil aksiyalar va kriptovalyutalarning haqiqiy qiymatini baholaydi, biroq bu qiymat ma'lum vaqt o'tgach, bozor narxiga aylanadi. Aynan shu investitsiya usuli "qimmatli investitsiya" deb nomlanadi. Agar bozor aksiyalarga bog'liq barcha o'zgarishlarni bir zumda narxga aks ettirsa, unda qiymat investitsiyasi va fundamental tahlil o'zi mumkin bo'lmaydi. Bundan tashqari, fundamental tahlilchilar tomonidan qo'llaniladigan ma'lumotlar narx o'zgarishlari va savdo hajmi haqidagi ma'lumotlar kabi har kuni nashr etilmaydi; ular odatda har chorak yoki yillik asosda e'lon qilinadi.

Fundamental va texnik tahlil o'rtasidagi vaqt farqi nafaqat ularning qisqa yoki uzoq muddatli yondashuvida, balki maqsadlarida ham ko'rinadi. Umuman olganda, texnik tahlilning asosiy maqsadi savdo qilish bo'lsa, fundamental tahlilning maqsadi sarmoya kiritishdir. Fundamental tahlil asosan qimmatli qog'ozlarni sotib olib, ularni ma'lum bir muddat ushlab turuvchi investorlar tomonidan qo'llaniladi. Texnik tahlil esa qisqa muddatli foyda olishni maqsad qilgan treyderlar uchun muhim vositadir.²

Investorlar ma'lum aksiyalarni kelajakda ularning qiymati oshishiga ishonganliklari uchun sotib oladilar, treyderlar esa muayyan aksiyalarni qisqa vaqt ichida qimmatroq narxda sotish imkoniyati mavjud deb hisoblaganlari uchun sotib oladilar. Ba'zan bu farq aniq ko'rinmasligi mumkin, ammo bu ikkita yondashuv o'rtasida aniq falsafiy farq mavjud. Ular tashqi tomondan o'xshash ko'rinishi mumkin va odatda bir xil g'oya va konsepsiyalardan foydalanadilar, biroq, mohiyatan, turli xil tafakkur maktablariga mansubdirlar.

² Warneryd, K.E. (2002): Stock market psychology: How people value and trade stocks, E. Elgar Pub

Texnik tahlil cheklovlarga ega, chunki u faqat tarixiy narx ma'lumotlariga tayanadi va aktiv qiymatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan asosiy omillarni hisobga olmaydi. Bu esa bozor ishtirokchilari uchun har doim ham ishonchli yo'nalish taqdim eta olmaydi.

Fundamental tahlil esa inflyatsiya darajasi, ish haqi, ishsizlik darajasi, yalpi ichki mahsulot (YalM) kabi turli iqtisodiy, moliyaviy va sifat omillarini tahlil qilish orqali aktiv qiymatini baholashga qaratilganidir. Shuningdek, kompaniyalar daromadlarining o'sishi, foyda va qarz darajalari, pul oqimlari, raqobatdosh ustunliklari hamda sanoat tendentsiyalari orqali baholanadi.

Biroq, fundamental tahlilning ham o'ziga xos cheklovlari bor. U aniq va ishonchli ma'lumotlarni to'plashni, tarixiy ma'lumotlarga asoslanib kelajak bo'yicha taxmin va prognozlar qilishni hamda moliyaviy hisobotlar va iqtisodiy omillarni chuqur tushunishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot global biznes landshaftini qayta shakllantirmoqda, keng imkoniyatlar yaratmoqda va yangi muammolarga innovatsion yechimlar taklif qilmoqda. Raqamli transformatsiyani qabul qilish, infratuzilmaga sarmoya kiritish hamda ma'lumotlar maxfiyligi va kiberxavfsizlik kabi muammolarni hal qilish raqamli iqtisodiyotning uzluksiz o'sishi va muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biznes va jamiyat kelajagi raqamli dunyo bilan tobora chambarchas bog'lanib borayotganligi sababli, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanadiganlar ushbu yangi davrda muvaffaqiyat qozonish uchun ustunlikka ega bo'ladilar.

Kriptovalyuta va aksiyalarni fundamental hamda texnik tahlil qilishning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqildi. Fundamental tahlilning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u qimmatli qog'ozlar qiymatini baholashda real iqtisodiy va bozor omillarini o'rganadi. Fundamental tahlil yordamida iqtisodiyot, biznes sohalari va kompaniyalardagi tendensiyalarni tushunish mumkin, shuningdek, mavjud iqtisodiy sharoitlarda qimmatli qog'ozlarni adolatli baholash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Liu, Y., Wang, Q. (2020) "Kriptovalyutalar va blockchain texnologiyasining global savdodagi o'rni" ilmiy tadqiqot.
2. Fundamental tahlil asoslari – InstaForex
3. Kumar, R. (2014): How technical and fundamental analysis can help your trading decisions, RKSV
4. "Fundamental analysis versus technical analysis", from www.diffen.com
5. Warneryd, K.E. (2002): Stock market psychology: How people value and trade stocks, E. Elgar Pub
6. Kurpayanidi, K., Ilyosov, A. (2020) Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country// ISJI Theoretical & Applied Science. p. 113-117.
7. Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. Journal of Critical Reviews, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>
8. Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. – T.: Iqtisod-Moliya. – 396 b.
9. Ayupov, R.X., Baltabaeva, G.R. (2018). Raqamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istiqbollari. – T: Fan va texnologiya. – 172 b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

